

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАТИВНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ****MATHEMATICAL FOUNDATION FOR GENERATIVE DESIGN OF
MEDICAL FACILITIES****БАРКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ,***магистрант,**Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***BARKOV MAXIM ANDREEVICH,***master's student,**Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University.*

В данной статье рассматривается проблема генеративного архитектурного проектирования медицинских учреждений. Представлен пример результата алгоритма, реализованного посредством визуального программирования. Отмечены негативные последствия отсутствия математического обоснования в генеративном проектировании. Охарактеризована квадратичная задача о назначении, применяемая для оптимизации планировочных решений и реновации существующих объектов. Выявлены преимущества использования математического обоснования при архитектурном проектировании. Результаты исследования подчеркивают потенциал данного подхода для современного генеративного проектирования медицинских учреждений.

This article discusses the problem of generative architectural design of medical institutions. An example of the result of an algorithm implemented through visual programming is presented. The negative consequences of the lack of mathematical justification in generative design are noted. The quadratic assignment problem used to optimize planning solutions and renovation of existing facilities is characterized. The advantages of using mathematical justification in architectural design are revealed. The results of the study highlight the potential of this approach for modern generative design of medical institutions.

Ключевые слова: *генеративное проектирование, планировочные решения, квадратичная задача о назначении, оптимизация планировок, медицинские учреждения.*

Key words: *generative design, planning solutions, quadratic assignment problem, optimization of layouts, medical institutions.*

Введение.

В современном мире необходимость в автоматизации и оптимизации процессов становится критической. Развитие технологий и увеличение объема данных требуют эффективных решений для экономии времени и ресурсов. Автоматизированные системы и оптимизированные процессы становятся ключевыми факторами успешного функционирования в различных областях. Поле архитектурного проектирования не является исключением. Для этого следует разрабатывать оптимизационные алгоритмы, при разработке которых невозможно обойтись без математического обоснования наилучшего решения.

Генеративный процесс проектирования подразумевает подход в дизайне и архитектуре, при котором используются алгоритмы для автоматического создания оптимальных проек-

ных решений. Данный метод работы позволяет значительно ускорить процесс проектирования для типовых объектов. Пример результата алгоритма, реализованного посредством визуального программирования в ПО Rhino:Grasshopper, приведён на рис. 1.

Рис. 1. Пример применения генеративного проектирования.

В основе генеративного проектирования лежит идея создания алгоритмов, способных генерировать неограниченное количество потенциальных концепций или решений на основе определенных параметров и ограничений. Эти параметры могут включать в себя функциональные требования, бюджетные ограничения, материалы, эргономические факторы и другие аспекты, влияющие на проектирование. Применение генеративного проектирования позволяет быстро и эффективно исследовать различные варианты, учитывая множество факторов, которые могут повлиять на конечный результат. Это содействует инновационному подходу к проектированию и обеспечивает возможность обнаружения оптимальных решений, которые могли бы быть упущены при традиционных методах.

Так, например, на стадии проектирования, по результатам опросов инженеров, архитекторов-проектировщиков, одним из наиболее актуальных направлений генеративного проектирования считается оптимизация планировочных решений для достижения оптимального расположения помещений [1].

Медицинские учреждения являются технологически сложными объектами, требующими оптимизации множества потоков персонала, каждый из которых предназначен для выполнения различных задач, таких как клиническая, медицинская, административная, обслуживание (питание, прачечная и так далее), исследовательская и учебная деятельность. Также транспортировка материалов является существенной проблемой.

Отсутствие математического обоснования в генеративном проектировании приведет к уменьшению его точности, эффективности и предсказуемости.

Как правило, генеративное проектирование подразумевает оптимизацию для поиска наилучших решений. Таким образом, математическое обоснование обеспечивает систематический и научный подход к генеративному проектированию, что позволяет точно определять, анализировать и оптимизировать различные аспекты проекта.

Обзор литературы.

Квадратичная задача о назначениях была разработана Купмансом и Бекманом в 1955 году и являлась одной из наиболее сложных задач для вычисления [3]. Квадратичная задача о назначениях является широко известной и актуальной исследовательской темой в научной

области оптимизации [4; 5]. Эта проблема относится к классу комбинаторных оптимизационных задач и имеет множество применений в различных областях, таких как логистика, производственное планирование, дизайн пространства и другие. В статье [6] квадратичная задача о назначениях применяется для реконструкции уже существующего медицинского учреждения.

Согласно данным исследований, примерно 67% сотрудников здравоохранения и социального обслуживания испытывают сложности с выполнением своей работы из-за неорганичной планировки рабочих пространств [2].

Впервые в 1977 г. было предложено использовать проблему квадратичного назначения применимо к медицинским учреждениям с целью оптимизации расстояний, которые проходят пациенты, и уменьшения задержек в потоках пациентов [7]. В исследовании (1982) [8] использовали формулировку КЗН для распределения 19 клиник на заранее определенные местоположения с целью минимизации транспортных затрат. В труде (1992) [9] сформулировали КЗН для распределения койко-мест в больнице общего назначения с минимизацией расстояний, проходимых медсестрами. В исследовании (2001) [10] предложили КЗН для распределения учреждений по местоположениям с минимизацией расстояний между всеми парами в больнице, сравнив результаты нескольких и методов. В исследовании (2015) [11] минимизировали общую стоимость перемещения и стоимость перестановки в динамической задаче макета операционной комнаты больницы. В недавнем исследовании (2016) [12] предложили иерархический подход к моделированию. Первый этап сформулирован как КЗН для распределения элементов по местоположениям с использованием эвристики фиксации и оптимизации путем рассмотрения транспортных процессов, распределения некоторых блоков на определенные места и обеспечения прямого соседства двух определенных блоков. Второй этап – детализированное позиционирование внутри местоположения с учетом требований к пространству в большом медицинском учреждении. В исследовании [13] предложили формулировку КЗН для отделения экстренной помощи больницы с использованием многокритериального алгоритма поиска по табу, сосредотачиваясь на реальном случае.

Формулировка проблемы.

Учитывая актуальность задач оптимизации планировочных решений для медицинских учреждений, а также широкое применение квадратичной задачи о назначениях в других областях, необходимо оценить практическую возможность реализации алгоритма оптимизации на основе квадратичной задачи о назначении для реновации существующих медицинских учреждений. Можно рассмотреть применение данной методологии для генеративного проектирования, что позволит ускорить процесс проектирования для архитекторов на предпроектной стадии и оптимальным образом выполнить планировочные решения.

Методология.

Квадратичная задача о назначениях – это фундаментальная задача комбинаторики, давно применяемая в сфере оптимизации расположения производственных объектов, однако в архитектурном проектировании ещё не получила широкого распространения. В базовом варианте условие звучит так: множество N предприятий, которые могут быть расположены в N -ом количестве мест. Для каждой пары задаются параметры: расстояние, вес и поток – количество материала.

Эта задача встает естественным образом, когда рассматривается эффективность пространственной конфигурации здания в целом. Следовательно, вопрос можно сформулировать как сокращение функции логистических затрат путем выбора оптимальной перестановки медицинских отделений в пределах возможного набора местоположений. В связи этим требуется следующее.

1. Определить величину потоков персонала, пациентов между требуемыми в здании отделениями, палатами.

2. Вывить расстояние между отделениями путём моделирования топологии пространства как графа или сети.
3. Провести вычисление расстояния между отделениями.
4. Оптимизировать расстояния, учитывая данные о потоках и расстояниях до отделений.

Результаты и выводы.

По результатам исследования, изложенным в статье, применение квадратичной задачи о назначениях при разработке генеративного алгоритма для проектирования медицинских учреждений является перспективным подходом. Он позволяет оптимально расположить функциональные блоки пространств, учитывая логистические факторы потоков медицинского персонала, пациентов и медицинских материалов. Результаты исследования раскрывают потенциал применения данной задачи в генеративном проектировании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ulrich R., Quan X., Systems H., Architecture C., Texas A. The Role of the Physical Environment in the Hospital of the 21 st Century : A Once-in-a-Lifetime Opportunity // Environment. 2004. Vol. 439. 69 p.
2. Chraibi S. Kharraja I., Osman H., Elbeqqali O. A mixed integer programming formulation for solving operating theatre layout problem: A multi-goal approach // Proc. 2013 Int. Conf. Ind. Eng. Syst. Manag. IEEE – IESM. 2013. pp. 1-10.
3. Beckmann M.J. EliScholar – A Digital Platform for Scholarly Publishing at Yale Assignment Problems and the Location of Economic Activities. 1955. URL: <http://elischolar.library.yale.edu.updowntoday.com>.
4. Singh N.J., Mediratta S.R. Quadrative Assignment Problems (QAP) using Ant Colony Optimization (ACO) // Int. J. Appl. Eng. Res. 2019. Vol. 14. No. 21. pp. 3996-4000,
5. Hameed M.M. & N.A., Aboobaider B. A new hybrid approach based on discrete differential evolution algorithm to enhancement solutions of quadratic assignment problem // Inter-national J. Ind. Eng. Comput. 2020. Vol. 11. No. 1. pp. 51-72.
6. Cubukcuoglu C., Nourian P., Tasgetiren M.F., Sariyildiz I.S., Azadi S. Hospital layout design renovation as a Quadratic Assignment Problem with geodesic distances // J. Build. Eng. 2021. Vol. 44. pp. 102952.
7. Elshafei A.N., Hospital layout as a quadratic assignment problem // Oper. Res. Q. 1977. Vol. 28. pp. 167-179.
8. Murtagh B.A., Jefferson T.R., Sornprasit V. A heuristic procedure for solving the quadratic assignment problem // Eur. J. Oper. Res. 1982. Vol. 9. pp. 71-76.
9. Butler T.W., Karwan K.R., Sweigart J.R., Reeves G.R. An integrative model-based approach to hospital layout // IIE Trans. 1992. Vol. 24. pp. 144-152.
10. Chraibi A., Kharraja S., Osman I.H., Elbeqqali O. Multi-agent system for solving Dynamic Operating Theater facility layout problem // IFAC PapersOnLine. 2015. Vol. 28. pp. 1146-1151.
11. Helber S., Bohme D., Oucherif F., Lagershausen S., Kasper S. A hierarchical facility layout planning approach for large and complex hospitals // Flex. Serv. Manuf. J. 2014. Vol. 2. pp. 5-29.
12. Zuo X., Li B., Huang X., Zhou M., Cheng C., Zhao X., Liu Z. Optimizing hospital emergency department layout via multiobjective tabu search // IEEE Trans. Autom. Sci. Eng. 2019. Vol. 16. pp. 1137-1147.

© Барков М.А., 2024.